

Propuestas de política pública a los candidatos presidenciales y al congreso de la República

Sugerimos a los candidatos presidenciales y a las personas elegidas al Congreso de la República de Colombia asumir los siguientes tres propósitos en su gestión, que atienden a las necesidades de la ciudadanía y a las preocupaciones que interesan a la humanidad debido a la pandemia:

Producir lo que necesitamos para la salud y el bienestar de la gente.

Cuidar el planeta

Fortalecer La democracia

Asumir estos tres propósitos implica repensar el papel del gobierno a nivel nacional y en la economía internacional y requiere de la voluntad política por fortalecer el rol de las instituciones públicas y construir espacios de diálogo e interacción con el sector privado, con la comunidad académico-científica y con la sociedad civil.

Los problemas de acceso a medicamentos y tecnologías médicas cruzan estos tres propósitos y requieren compromisos y recursos multisectoriales y de todos los niveles de la gestión pública. Las propuestas detalladas se presentan a continuación en forma de 3 memos breves para facilitar la divulgación y apropiación.

Se encuentran disponibles también los memos de política de medicamentos movilizamos en las [campañas electorales de 2018](#), porque sus contenidos siguen vigentes.

Memorando 1:

Soberanía sanitaria: Produzcamos lo que necesitamos para la salud y para el bienestar de la gente

Propuestas

- 1.** Triada de Política Industrial, Política de Ciencia y Tecnología y Prioridades en Salud.
- 2.** Plan de prioridades de fabricación, importación y exportación de vacunas y medicamentos genéricos esenciales: Alinear la oferta con las necesidades (sintéticos y biológicos) en Colombia y América Latina.
- 3.** Política de propiedad intelectual funcional a las necesidades de desarrollo industrial científico y tecnológico del país y adaptada a la realidad de América Latina.
- 4.** Regulación sanitaria e INVIMA en función de la salud pública y del desarrollo industrial, científico y tecnológico del país.
- 5.** Evaluación y ajuste de las normas de comercio internacional que impiden el uso de incentivos a la producción nacional de tecnologías en salud prioritarias para el país y para América Latina.

Problemática y cifras que sustentan las propuestas

Con excepción de Brasil y Argentina, en América Latina hace falta voluntad política para propiciar un trabajo coordinado entre el sector privado y el sector público para aumentar la inversión, establecer incentivos directos e indirectos, y ampliar las capacidades de producción local, de forma que se atiendan las necesidades en salud y a las emergencias de salud pública. El país no cuenta con una política de investigación y desarrollo científico y tecnológico con un enfoque de soberanía sanitaria. Tampoco cuenta con una agenda diplomática en salud de largo plazo, que facilite la creación de mecanismos para la coordinación y agregación de la demanda, con vocación de soberanía sanitaria. [Libro *Convergencia por Colombia: Ideas desde la Universidad para diálogos constructivos. Derecho fundamental a la salud y sistema de salud.* 2022](#)

Colombia tiene un déficit estructural en sus cuentas externas. En promedio en las últimas décadas el 71% de la salida de dólares de nuestra economía se presenta por las compras externas hechas por el país. La globalización ha funcionado para comprar, más que para vender. Colombia se queda con 20 centavos por cada dólar de inversión que entra al país. Aunque en los últimos dos años esta relación ha disminuido, puede deberse a la excepcionalidad de la pandemia. Esto se traduce en que los recursos obtenidos en el exterior no reflejan un espacio de acción para aprovechar las capacidades productivas internas, porque gran parte de esos recursos vuelven a salir. [La política comercial colombiana: Propuestas para su revisión y la creación de oferta exportable competitiva.](#) 2022

Colombia depende altamente de importaciones de materias primas e insumos para la manufactura de medicamentos, tienen dificultades de la cadena de suministros y fallas en la financiación de la atención de salud, lo que se traduce en falta de acceso, desabastecimiento de medicamentos esenciales de bajo costo, déficit de tecnologías para tratar problemas de salud prioritarios y presiones sobre el gasto público en salud para la adquisición de medicamentos hipercaros. El 20% del gasto público en salud es de medicamentos (ANDI, 2020), cerca de 16 billones de pesos anuales, gran parte del cual se destina a empresas externas que venden medicamentos monopólicos importados, aunque una importante parte de la demanda en unidades la atienden empresas de capital nacional. [Libro *Cambio de rumbo: Hacia una Colombia incluyente, equitativa y sustentable. Capítulo: Acceso a medicamentos: entre la seguridad farmacéutica local y la construcción de bienes públicos globales.* 2021](#)

En Colombia varios gobiernos asumieron las patentes como único incentivo para construir capacidades de innovación local. Pero, para el 2020, el 77.3% de las concedidas pertenecen a titulares extranjeros, la mayoría del sector farmacéutico y biotecnológico¹. La explotación de estas patentes en el país implica sólo la importación o distribución de los productos. Estos derechos de exclusión afectan las iniciativas de producción y no se cumple la promesa de transferencia de tecnologías a través de la fabricación, construcción de infraestructura, capacitación de talento humano, entre otros elementos claves para la producción industrial.

¹ SIC (2021) Patentes concedidas por lugar de origen y sector tecnológico. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Disponible en: <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial>

De acuerdo con datos del Banco Mundial en 2020 Colombia pagó US\$1.096.625.703 por el uso de derechos de propiedad intelectual de terceros, pero solo recibió US\$ 120.990.488 por regalías de su propiedad intelectual (pagó 9 veces más de lo que recibió, sin incluir montos indirectos como el alto precio de medicamentos patentados). [Misión de Sabios de Colombia \(2019\) Propuestas y desafíos para la salud y la vida: una visión desde la Misión. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.](#)

Para el 2024 se proyecta un crecimiento del 32% en la participación de los medicamentos biológicos en las ventas globales, los cuales generan una carga presupuestal considerable a los sistemas de salud. Colombia debe aprovechar los mecanismos de entrada de las versiones genéricas de estos medicamentos biológicos -conocidos como biosimilares, competidores o biogénicos- para sus prioridades de importación y fabricación local, como un asunto de interés público. [CEPAL \(2016\) Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas](#)

En la Unión Europea el ingreso de biosimilares redujo considerablemente el precio del mercado y aumentó el acceso. Actualmente en Europa existen 70 productos competidores en uso y 34 en Estados Unidos. En Colombia, hasta abril de 2022, se aprobaron solo 4. El INVIMA tarda más de lo necesario en la autorización de estos competidores, en algunos casos hasta 10 años. [Andrea Reyes. La incidencia de la sociedad civil en la discusión de los estándares de regulación de los medicamentos biotecnológicos en Verdades Incómodas en la Salud Pública Global: Capítulo dos Decisiones en salud divorciadas de la ciencia: Entre el fetichismo y el nihilismo de la evidencia](#)

La diferencia en precio entre una versión genérica de un medicamento biotecnológico y el precio del primer monopolio que llega al mercado alcanza un 38%, en Europa y Estados Unidos. Si tomamos esta diferencia para el caso colombiano, y dado que los medicamentos biológicos representan el 60% de los recobros a la ADRES, el ahorro por año que generaría la entrada rápida y generalizada de los genéricos biotecnológicos sería de 0.65 billones de pesos al año (cerca de 1.7 mil millones por día). [Tuna & Caliskan \(2017\) Biosimilars And Reference Biotechnologic Drugs: Comparison Of The Biosimilars' Effect On Reference Drug's Price For EU, USA](#)

En la pandemia la falta de capacidades de producción local y la dependencia tecnológica del país puso en riesgo la atención en salud y la protección de la población. La mayoría de los acuerdos de producción de vacunas COVID-19 se han desarrollado en América del Norte, Asia y Europa. África y la mayoría de los países de América Latina son los grandes ausentes del proceso de producción global de vacunas COVID-19 (200 millones de dosis producidas en Latinoamérica vs 2 mil millones de dosis en la Unión Europea), este déficit explicaría gran parte de la distribución inequitativa de vacunas. [UNESCO.COVID-19 Y VACUNACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESAFÍOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES. 2021](#)

Memorando 2:

Ecofarmacovigilancia para cuidar el planeta

Propuestas

- 1.** Presidencia, Minsalud, INVIMA e IETS en un compromiso triple para:
 - Producir los medicamentos que se necesitan,
 - Prescribir y usar los medicamentos con prudencia y
 - Transitar de la disposición adecuada de residuos al desperdicio cero de medicamentos.
- 2.** Armonizar las políticas ambientales con las políticas de acceso y uso de medicamentos y productos biomédicos.
- 3.** Alianza entre Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente para reducir la resistencia a los antibióticos.
- 4.** Agenda de investigación del impacto ecológico de la medicalización y del desperdicio.

Problemática y cifras que sustentan las propuestas

El elevado consumo de medicamentos y el deficiente sistema de eliminación de residuos de medicamentos vencidos o en desuso, tanto en los hogares como en instituciones sanitarias, explica la presencia de más sustancias en ríos, lagos y aguas residuales. [Medicamentos vencidos amenazan el medio ambiente. \(07 de febrero de 2017\). Agencia de Noticias UN,Salud.](#)

En África subsahariana, el sur de Asia y América del Sur se presentan las concentraciones acumuladas de medicamentos más altas. Este hallazgo se asocia con infraestructura deficiente en la gestión de aguas residuales y de desechos de la fabricación de productos farmacéuticos. [Fármacos en el medio ambiente – la perspectiva global. Incidencia, efectos y acción cooperativa potencial bajo el SAICM. German Environment Agency](#)

La OMS destaca que el 50% de los pacientes con infección grave por coronavirus pueden haber fallecido en los hospitales por causa de resistencia bacteriana y no necesariamente por la infección por COVID-19. Se han identificado por lo menos 12 clases de patógenos prioritarios (algunos causantes de infecciones frecuentes como la neumonía o las infecciones en las vías urinarias) que son cada vez más resistentes a los antibióticos actuales. Dentro de las causas de esta situación se resaltan el uso inadecuado de antibióticos, la automedicación, y su uso excesivo a nivel agropecuario. [El impacto de la COVID-19 en la resistencia antimicrobiana. Organización Panamericana de la Salud. 2022](#)

Aproximadamente 3 billones de dólares anuales se gastan en el mundo en medicamentos para el cáncer que son finalmente desechados o no utilizados en su totalidad. Esto ocurre, por ejemplo, por sobrantes de medicamento que quedan en los envases o porque los pacientes durante su última etapa de la vida no consumen todos los medicamentos prescritos. [Waste in Cancer Drugs Costs \\$3 Billion a Year, a Study Says. New York Times, 2016](#)

Memorando 3:

Información, ciencia, evidencia y libertad de expresión en salud para fortalecer la democracia.

Propuestas

- 1.** Transparencia radical de la información relacionada con:
 - La investigación,
 - La aprobación de medicamentos e insumos en salud,
 - Los precios,
 - Las compras,
 - La cadena de comercialización y
 - El uso de los medicamentos
- 2.** Estudio crítico de los desórdenes de información y de las distorsiones de la evidencia en salud.
- 3.** Monitoreo de fuentes en línea (foros de internet y/o redes sociales con información de acceso público) para la identificación temprana de tendencia de consumo de medicamentos o vacunas.
- 4.** Identificación de potencial censura y discriminación de análisis que no encajen con las recomendaciones convencionales oficiales.
- 5.** Alfabetización científica y diálogo de saberes para la protección de salud pública.

Problemática y cifras que sustentan las propuestas

Existe una enorme opacidad en la información relacionada con el mercado farmacéutico que dificulta la toma de decisiones por parte de las agencias sanitarias, facilita el desperdicio de recursos públicos, genera distorsiones de la evidencia científica, facilita la corrupción, aumenta la desconfianza de la ciudadanía en las vacunas y en los tratamientos médicos y ocasiona daño a los pacientes. [Clinical Trial Transparency: A guide for policy makers. Transparimed y Fundación Cochrane, 2017](#)

Cerca del 85% del gasto en la investigación clínica se desperdicia por la opacidad en la información y resultados de los experimentos clínicos. Esta situación aumenta el tiempo y el costo del desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos y propicia la distorsión de la evidencia y el fraude directo, lo que abre la puerta a la corrupción. [Chr. Michelsen Institute. Promoting Global Health Through Clinical Trial Transparency.; 2018.](#)

La pandemia por COVID-19 aumentó la investigación clínica en medicamentos, cerca de 8 mil estudios en dos años. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se han caracterizado por ser investigaciones de baja calidad, sesgos y conflictos de interés. Aun así, los ensayos clínicos coordinados, internacionales y colaborativos como *Recovery* y *Solidarity* son aquellos esfuerzos que han provisto la mayor y mejor evidencia sobre tecnologías útiles para pacientes con COVID-19 grave. [DIME COVID-19. Boletines del mes de mayo de 2020.](#)

Una revisión realizada por el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” encontró que en promedio solo el 37% de los hospitales públicos que publican las compras en el portal SECOP y declaran el valor individual de cada medicamento que compran, los demás únicamente reportan valores globales o listas de medicamentos sin precio individual. Esta situación, junto con la deficiente calidad de la información, dificulta labor de los organismos de control e impiden a los decisores realizar un monitoreo del mercado para comprar mejor.

Aunque hoy es posible acceder a más información que nunca y, aunque el acceso y la transparencia de la información son vitales para la promoción de democracias participativas y del empoderamiento ciudadano, el exceso de información puede tornarse contraproducente cuando no se cuenta con herramientas para el procesamiento e interpretación de esta. [Luisa María Gómez. Los problemas de la evidencia y su comunicación en Verdades Incómodas en la Salud Pública Global: Capítulo dos Decisiones en salud divorciadas de la ciencia: Entre el fetichismo y el nihilismo de la evidencia](#)

“...paradójicamente, cuanto más información tenemos, más difícil es extraerle significado. Demasiada información tiende a comportarse como muy poca información” [[Calude C, Longo G. The Deluge of Spurious Correlations in Big Data. Found Sci. 2016;22\(3\):595-612. doi:10.1007/s10699-016-9489-4](#)]

En entornos digitales se ha encontrado que la cantidad de información creada y difundida en 2020 tenía una magnitud de 64 billones de gigabytes. A su vez la cantidad de

información que se creará en los próximos cinco años será “*mayor al doble de la cantidad creada desde la aparición del almacenamiento digital*”. [International Data Corporation, Data Creation and Replication Will Grow at a Faster Rate than Installed Storage Capacity, According to the IDC Global DataSphere and StorageSphere Forecasts]

El instinto humano por encontrar y entender tendencias o patrones es una habilidad importante en la ciencia. Sin embargo, por el exceso de datos hay mayor probabilidad de encontrar patrones aleatorios y asumir relaciones causales erróneas, por lo tanto, es más fácil llegar a conclusiones incorrectas. Esto aumenta el riesgo de proliferación de información falsa, engañosa o inadecuada, con implicaciones negativas para la salud pública y también para la democracia. [Fritts M, Cabrera F. Online Misinformation and “Phantom Patterns”: Epistemic Exploitation in the Era of Big Data. South J Philos. 2021. doi:10.1111/sjp.12451].

Por ejemplo, en Colombia, la desinformación en torno a la campaña de vacunación contra VPH ocasionó que el país pasara de coberturas por encima del 95% desde su introducción en el año 2012 - 2013 cuando se aplicada a niñas de 9 a 17 años, a cifras menores al 4%, en algunas zonas del país, entre 2014 y 2017. [Liga colombiana contra el cáncer. Vacunación contra el VPH en Colombia. De la pesadilla a un resplandeciente y prometedor amanecer]

El monitoreo activo de redes sociales podría ser una herramienta de utilidad para la identificación temprana de mitos o rumores en torno a tecnologías sanitarias, así como detección de cambios en las percepciones alrededor de las mismas, y potencialmente aportar en la vigilancia de su seguridad y efectividad. Durante la pandemia por COVID-19, mediante el seguimiento al discurso en Twitter alrededor del uso de la hidroxycloquina como potencial agente terapéutico, se pudo caracterizar el panorama cambiante de percepciones y correlacionarlo con algunos eventos de importancia mediática. [Sattui SE, Liew JW, Graef ER, Coler-Reilly A, Berenbaum F, Duarte-García A, Harrison C, König MF, Korsten P, Putman MS, Robinson PC, Sirotych E, Ugarte-Gil MF, Webb K, Young KJ, Kim AHJ, Sparks JA. Swinging the pendulum: lessons learned from public discourse concerning hydroxychloroquine and COVID-19. Expert Rev Clin Immunol. 2020 Jul;16(7):659-666. doi: 10.1080/1744666X.2020.1792778. Epub 2020 Aug 11. PMID: 32620062; PMCID: PMC7594186.]

Sin embargo, los problemas de la desinformación se usan como justificación para otorgar facultades de control del discurso público a algunas plataformas tecnológicas. Estas plataformas deciden sobre la remoción de contenidos o la censura. Esta aproximación al problema de la desinformación en línea no tiene evidencia de respaldo su efectividad y, por el contrario, podría interferir con el debate y el intercambio de ideas, y es incompatible con sociedades democráticas. [The royal society, The online information environment]

Y aunque una aproximación al problema de la desinformación, tanto en entornos en línea como fuera de línea, involucra mecanismos democráticos de curaduría de contenidos, es deseable promover aproximaciones con enfoques integrales que permitan crear capacidades para identificar y valorar de forma crítica la información en diversos contextos. En particular, la alfabetización científica, o “*el entendimiento de los métodos de la ciencia y un conocimiento general sobre su contenido específico*” podría facilitar la identificación de piezas informativas engañosas y favorecer la toma de decisiones en salud. [He, L.,

Chen, Y., Xiong, X., Zou, X., & Lai, K. (2021). Does Science Literacy Guarantee Resistance to Health Rumors? The Moderating Effect of Self-Efficacy of Science Literacy in the Relationship between Science Literacy and Rumor Belief. *International journal of environmental research and public health*, 18(5), 2243. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052243>

La promoción del pensamiento científico debe hacerse con enfoque crítico, pues la evidencia científica también se ve permeada por distorsiones de diferente índole. El manejo e interpretación inadecuado de los datos de naturaleza biomédica, sumado a otras malas prácticas en la generación y divulgación de la evidencia (conflictos de interés, poca disposición para la colaboración con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos, sesgo de publicación, entre otros) han contribuido a la consolidación de un escenario preocupante para la ciencia, en el cual proliferan los artículos científicos de mala calidad que poco aportan al bienestar de las personas.

Munafò, M., Nosek, B., Bishop, D. et al. A manifesto for reproducible science. *Nat Hum Behav* 1, 0021 (2017). <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0021>

A su vez, la variedad étnica y pluricultural del país, constatada en el **Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018** establece como una prioridad la consideración y reconocimiento de otras formas de entendimiento de la vida diferentes a las normalizadas por la perspectiva euroamericana que sitúa a la ciencia como la única forma válida de generación de conocimiento y de entendimiento de la naturaleza. Los diálogos o puentes para la promoción de la interculturalidad y el intercambio de saberes son un punto clave para favorecer la inclusión y la democracia, además de la construcción de conocimiento.